

ОБЗОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ПО БИОЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Rastopchina Yulia Leonidovna¹, Kovaleva Elena Ivanovna²

¹PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of World Economy, Belgorod State National Research University

²PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of World Economy, Belgorod State National Research University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645083>

Abstract. *This article examines the bioeconomy as a strategic direction for the development of the Russian economy and education system in the context of the formation of national priorities for technological leadership. It analyzes the concept of the bioeconomy, its sectoral structure, the competencies of bioeconomists, and their demand in the Russian and international labor markets. It also provides an overview and comparative analysis of master's and bachelor's degree programs at leading Russian universities. It also substantiates the need to train interdisciplinary personnel in the context of achieving technological sovereignty and implementing the Russian Federation's national project "Technological Support for the Bioeconomy," which came into effect on January 1, 2026.*

Keywords: *Bioeconomics, educational programs and projects, Russian universities, interdisciplinary competencies, higher education, technological sovereignty, import substitution, biotechnology, labor market.*

Аннотация. *В статье рассматривается биоэкономика как стратегическое направление развития российской экономики и образовательной системы в условиях формирования национальных приоритетов технологического лидерства. Проанализировано понятие биоэкономики, её отраслевая структура, компетенции специалиста-биоэкономиста, востребованность на российском и международном рынках труда. Представлен обзор и сравнительный анализ образовательных программ магистратуры и бакалавриата в ведущих вузах РФ. Обоснована необходимость подготовки междисциплинарных кадров в контексте достижения технологического суверенитета и реализации национального проекта Российской Федерации «Технологическое обеспечение биоэкономики», начавшего свое действие с 1 января 2026 года.*

Ключевые слова: *биоэкономика, образовательные программы и проекты, российские ВУЗы, междисциплинарные компетенции, высшее образование, технологический суверенитет, импортозамещение, биотехнологии, рынок труда.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bioiqtisodiyot texnologik yetakchilik uchun milliy ustuvorliklarni shakllantirish kontekstida Rossiya iqtisodiyoti va ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik yo'nalishi sifatida ko'rib chiqiladi. Unda bioiqtisodiyot tushunchasi, uning tarmoq tuzilishi, bioiqtisodchilarning kompetentsiyalari va ularning Rossiya va xalqaro mehnat bozorlaridagi talabi tahlil qilinadi. Shuningdek, u Rossiyaning yetakchi universitetlarida magistratura va bakalavr darajasidagi dasturlarga umumiy nuqtai nazar va qiyosiy tahlilni*

taqdim etadi. Texnologik suverenitetga erishish va Rossiya Federatsiyasining 2026-yil 1-yanvarda kuchga kirgan "Bioiqtisodni texnologik qo'llab-quvvatlash" milliy loyihasini amalga oshirish kontekstida fanlararo kadrlarni tayyorlash zarurati asoslanadi.

Kalit so'zlar: *bioiqtisod, ta'lim dasturlari va loyihalari, Rossiya universitetlari, fanlararo kompetentsiyalar, oliy ta'lim, texnologik suverenitet, import o'rnini bosish, biotexnologiya, mehnat bozori.*

Введение. С развитием биоэкономики в мире началась технологическая революция, которая характеризуется переходом от ископаемого сырья к живым системам как источнику еды, материалов, энергии и лекарств, что меняет правила игры во всех отраслях и делает биоэкономику важнейшим фактором экономического и технологического развития [5]. Данный факт усиливает свою актуальность в условиях трансформации глобальной экономической парадигмы и усиления геополитической конкуренции. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «биоэкономика должна стать драйвером укрепления технологического и индустриального суверенитета России» [13].

С 2026 года в России стартовал национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», в структуру которого вошли три федеральных проекта, направленные на организацию производства, научно-технологическую поддержку и кадровое обеспечение отрасли. К 2030 году планируется нарастить уровень технологической независимости страны по продуктам биоэкономики до 40%.

Целью настоящей статьи является анализ потенциала биоэкономики как приоритетного образовательного направления в российских вузах, оценка востребованности специалистов данного профиля и обоснование необходимости формирования междисциплинарных компетенций.

Литературный обзор. Исследования по открытию и развитию образовательных проектов в сфере биоэкономики в высшем образовании начали активно развиваться в Европе с 2010-х годов и связано это было с внедрением глобальных стратегий устойчивого развития.

В период 2010-2015 гг. научные работы заложили теоретическую базу знаний для биоэкономики, подчеркнув роль высшего образования в устойчивом развитии. Одной из таких публикаций является исследование авторов D'Amato D., Droste N., Allen B., Kettunen M., Lahtinen K., Korhonen J., Pietrzykowski E., в котором авторы раскрыли элементы трансформационного знания для перехода к устойчивой биоэкономике, фокусируясь на академическом образовании и необходимости междисциплинарных подходов [23]. Систематический обзор магистерских программ в Европе, подчеркивающий интеграцию компетенций устойчивого развития и инноваций в высшее образование, представлен в работе Golembiewski G., Kirkwood A., Sandhu H. [24].

Коллектив авторов под руководством Lewandowski I. (Ed.) в 2018 году (переиздано в 2025 г.) разработали учебник «Bioeconomy: Advancing the transition to a sustainable, biobased economy». Данный учебник по биоэкономике был неким стандартом для первых магистерских программ, подготовлен для студентов и экспертов и формировал системное мышление и цепочки биопродуктов [25].

Современный период – 2023-2026 гг. – характеризуется статьями о «голубой биоэкономике», цифровых технологиях, контексте устойчивого развития и междисциплинарных навыков.

Среди российских исследователей выделим Боярова А., Осмакову А., Попова В., которые анализируют факторы развития биоэкономике в РФ и меры государственного регулирования данной отрасли [9]. Е.С. Титова, С.С. Шишкин, Д.А. Штырно в публикации «Биоэкономика – один из путей к устойчивому развитию регионов России» проанализировали биоэкономике как систему на базе биологии, химии и экологии для регионов [18; 19].

Ученые, эксперты поднимают в своих публикациях важный пласт проблем, связанных с развитием образовательных тенденций в биоэкономике и необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов в этой отрасли, что подтверждает актуальность данного исследовательского направления.

Основная часть. Биоэкономика – это экономическая система, в которой биологические ресурсы, процессы и знания используются для устойчивого производства продуктов питания, материалов, энергии и услуг. В самом общем виде под биоэкономикой понимается экономическая и технико-технологическая парадигма, которая опирается на биологические и возобновляемые ресурсы.

Согласно прогнозам, в 2030 году объем мировой биоэкономике достигнет около 4 трлн. долларов США, Европейский союз и Китай вкладывают в этот сектор десятки миллиардов долларов. Ожидается, что только в Европе к 2030 году объем биоинвестирования достигнет свыше 100 млрд евро. Стоит отметить, что биоэкономика не может рассматриваться исключительно как траектория «зелёного роста»; это высокорисковая трансформационная сфера, где устойчивость возможна только при одновременном управлении технологическими, экологическими, институциональными и этико-политическими угрозами [5].

Риски биоэкономике возникают не только на этапе внедрения технологий, но и на всех стадиях жизненного цикла биоресурсов – от исследований и производства до распределения, регулирования и потребления. Особенно значимы технологические угрозы, связанные с непредсказуемостью сложных биосистем, аварийностью на биопроизводствах, утечками из лабораторий и возможностью намеренного создания опасных патогенов.

Экономические риски связаны с высокой капиталоемкостью биоэкономических проектов, вероятностью перепроизводства отдельных продуктов, зависимостью от интеллектуальной собственности и конкурентных условий на глобальном рынке. Успешное развитие биоэкономике требует не только технологических решений, но и продуманной институциональной среды, обеспечивающей доступ к рынкам, защите разработок и снижению инвестиционных барьеров.

Кроме того, биоэкономика должна развиваться не только как технологический, но и как социально ответственный проект, учитывающий возможные конфликты вокруг ГМО, редактирования генома человека и неравного распределения благ, особенно в сфере здравоохранения.

Таким образом, эффективная биоэкономическая политика должна сочетать инновационное развитие с принципами предосторожности, справедливого распределения выгод и усиленного надзора за потенциальными побочными эффектами.

Рисунок 1 – Объем рынка биотехнологий по регионам по регионам 2018-2030 гг.

Согласно концепции развития биоэкономики в Российской Федерации, отрасль включает следующие ключевые направления:

- 1) биотехнологии для высокопродуктивного сельского хозяйства и производства продуктов питания – создание биоудобрений, биопрепаратов для защиты растений, функциональных пищевых ингредиентов;
- 2) биотехнологии для здоровья человека – разработка биопрепаратов, вакцин, ферментов, антибиотиков, средств персонализированной медицины;
- 3) биотехнологии для утилизации отходов – технологии биоремедиации, переработки органических отходов, очистки сточных вод;
- 4) биотехнологии для энергетики – производство биотоплива, биогаза, использование биомассы в энергетических целях;
- 5) биотехнологическое оборудование и расходные материалы – разработка реакторов, биосенсоров, питательных сред, программного обеспечения для биопроцессов;
- 6) продуктовая номенклатура биоэкономики охватывает живые микроорганизмы, микробную биомассу, пре- и пробиотики, аминокислоты, ферменты, растительные и животные белки, биотопливо и специализированное оборудование.

Развитие отраслей биоэкономики предполагает повышение энергоэффективности, эффективное использование отходов, развитие возобновляемой энергетики на основе биомассы, экологизацию промышленного сектора, повышение устойчивости сельского хозяйства, производство новых продуктов питания и развитие медицинских технологий [4].

Исходя из представленной отраслевой структуры биоэкономики, можно отметить, что современный специалист в области биоэкономики – это междисциплинарный профессионал, сочетающий знания в области естественных наук, экономики, управления и технологий.

Выпускники программ по биоэкономике могут реализовать свой профессиональный потенциал в следующих сферах:

- научно-исследовательские институты и центры компетенций;
- биотехнологические и фармацевтические предприятия;
- агропромышленные холдинги и пищевые производства;

- компании в сфере переработки отходов и «зелёной» энергетики;
- аналитические и консалтинговые агентства, специализирующиеся на биотех-рынке;
- органы государственного управления и регулирования;
- стартапы и венчурные фонды в сфере биотехнологий.

Кроме того, появляются новые профессии в биоэкономике – специалисты по программируемым материалам (разрабатывают новые материалы с заданными свойствами); эксперты по ресурсосбережению в ТЭК (оптимизируют технологические процессы, внедряют экологически безопасные технологии); специалисты по энергетической эффективности (создают бизнес-модели чистого производства, работают с альтернативными источниками энергии); разработчики функциональных продуктов питания (создают продукты с заданными свойствами, работают над персонализированным питанием); биотехнологи-разработчики (занимаются генетической инженерией, создают новые биоматериалы); специалисты по микробиологическому синтезу (разрабатывают новые процессы); специалисты по биокатализу (разрабатывают катализаторы на основе биологических компонентов, оптимизируют производственные процессы) [2].

Все эти профессии характеризуются высокой междисциплинарностью и требуют знаний в области биологии, химии, экономики, информационных технологий, экологии (таблица 1).

Таблица 1 – Ключевые компетенции в рамках подготовки современного специалиста по биоэкономике

<i>Компетенции</i>	<i>Содержание</i>
Научно-технические	Молекулярная биология, биохимия, генная инженерия, биоинформатика, технологии геномного редактирования, биопроцессное моделирование
Экономико-управленческие	Анализ рынка биотехнологий, оценка инвестиционных проектов, управление инновациями, коммерциализация разработок, менеджмент в сфере биотехнологий
Эколого-регуляторные	Принципы устойчивого развития, оценка жизненного цикла продукции, нормативно-правовое регулирование в области биобезопасности, патентоведение
Цифровые	Работа с базами биологических данных, машинное обучение в биологии, цифровые двойники биопроцессов, системы поддержки принятия решений
Мягкие навыки	Межкультурная коммуникация, работа в междисциплинарных командах, проектное управление, предпринимательское мышление

Рассмотрим востребованность специалистов на российском и зарубежном рынках труда. По оценкам Министерства промышленности и торговли России, к 2036 году потребность в специалистах в сфере биоэкономике в России превысит 22000 человек. Более половины из них – это специалисты с высшим образованием, причём основная доля приходится на инженеров нового поколения с междисциплинарной подготовкой.

Наиболее высоко оценены компетенции специалистов на стадии разработки биотехнологических продуктов, тогда как на стадии промышленного производства

наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Ключевыми проблемами остаются недостаточная практическая подготовка выпускников и формальный подход к содержанию образовательных программ, не всегда отвечающий требованиям отрасли.

Примеры вакансий на российском и зарубежном рынках в 2025–2026 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Вакансии специалистов биоэкономического направления на российском и зарубежных рынках труда

<i>Вакансии на российском рынке*</i>	<i>Вакансии на зарубежных рынках**</i>
<ul style="list-style-type: none"> – инженер-биотехнолог (производство ферментов, Москва) – от 120 000 руб./мес.; – менеджер по развитию биопродуктов (агробиотех, Казань) – от 90 000 руб./мес.; – аналитик рынка биотехнологий (консалтинг, Санкт-Петербург) – от 100 000 руб./мес.; – специалист по биоремедиации (экологический проект, Дальний Восток) – от 85 000 руб./мес. 	<ul style="list-style-type: none"> – биоинформатика и вычислительная биология (США, Германия, Китай); – разработка биопрепаратов и персонализированной медицины (Швейцария, Великобритания); – «синяя/голубая» биоэкономика и аквакультура (Норвегия, Япония, Южная Корея); – устойчивые биоматериалы и циркулярная экономика (Нидерланды, Швеция)

* выборка с сайта hh.ru (HeadHunter)

Российские ВУЗы, понимая важность и актуальность подготовки специалистов в сфере биоэкономики, активно формируют образовательные программы и проекты, которые направлены на подготовку высококвалифицированных практико-ориентированных специалистов, обладающих комплексом экономических, технологических и управленческих компетенций, направленных на достижение стабильного развития производства в инновационной биоэкономике; работу с реальными кейсами, взаимодействие с индустриальными партнёрами и освоение инструментов коммерциализации биотехнологий; подготовку специалистов, способных внедрять экологически безопасные и экономически эффективные решения в производство.

Образовательные проекты российских ВУЗов в сфере биоэкономики развиваются на различных уровнях и формах образования (рисунок 2).

Рисунок 2 – Формы реализации образовательных программ и проектов российскими ВУЗами в сфере биоэкономики (составлено авторами)

Среди факторов необходимости подготовки специалистов по биоэкономике в России на сегодняшний день стоит отметить следующие:

– биоэкономика включена в перечень критических технологий РФ и достижение 40% технологической независимости к 2030 году невозможно без квалифицированных кадров;

– технологические направления нацпроекта Российской Федерации «Технологическое обеспечение биоэкономики», начавшего свое действие с 1 января 2026 года, ориентированы на замещение импортных витаминов, ферментов, органических кислот, биопрепаратов;

– биоэкономика позволяет реализовать потенциал регионов за счёт использования локальных биоресурсов и способствует достижению целей циркулярной экономики, снижению углеродного следа, рациональному использованию природных ресурсов wciom.ru

– инвестиции в подготовку кадров биоэкономики имеют высокую отдачу, так как направлены на создание высокопроизводительных рабочих мест в наукоёмких отраслях; развитие экспортного потенциала российских биотехнологических продуктов; снижение зависимости от импорта критически важных компонентов для медицины, сельского хозяйства, промышленности;

– социальная значимость образовательных программ и проектов по биоэкономике определяется через подготовку междисциплинарных специалистов, что способствует повышению качества жизни за счёт развития персонализированной медицины и функционального питания; созданию условий для научной карьеры талантливой молодёжи в России; формированию нового поколения учёных и инженеров, способных решать глобальные вызовы.

Можно выделить примерно 10-15 российских университетов, которые за последние 1-2 года запустили профильные программы по биоэкономике на разных уровнях

образования, что свидетельствует о высокой скорости реакции системы высшего образования на экономический тренд. ВУЗы стараются сфокусировать разрабатываемые образовательные программы не только на подготовку кадров, но и на создание технологической базы для реализации государственных задач в области продовольственной безопасности и импортозамещения. В таблице 3 представлен обзор образовательных программ российских ВУЗов в сфере биоэкономики.

Таблица 3 – Систематизация образовательных программ и проектов по биоэкономике в российских вузах

<i>Вуз</i>	<i>Программа</i>	<i>Аннотация, особенности и конкурентные преимущества</i>
Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с ФИЦ Биотехнологии РАН [17]	Магистерская программа на кафедре биотехнологий и инженерии биосистем	Подготовка специалистов для работы в условиях нового технологического уклада, основанного на принципах биоэкономики и инженерии живых систем. Выпускники получают знания в области молекулярной, метаболической и клеточной инженерии, позволяющие создавать новые белки, ферменты, проектировать штаммы микроорганизмов для переработки сельхозпродукции, разрабатывать вакцины. Преподаватели – действующие ученые международного уровня, участвующие в ключевых государственных инициативах, включая нацпроекты по биоэкономике, что гарантирует актуальность образовательного процесса.
НИУ ВШЭ (Москва) [10; 11]	Магистерская программа «Клеточная и молекулярная биотехнология» (19.04.01 Биотехнология)	Программа охватывает ключевые аспекты биоэкономики - междисциплинарной области, объединяющей экономику, биологию и экологические науки. Студенты изучают принципы устойчивого развития, биоресурсы, инновационные технологии и методы их эффективного использования. Программа анализирует роль биоэкономики в решении экологических и социально-экономических задач. Курс является обязательным для студентов первого курса магистратуры и реализует междисциплинарный подход: биология + экономика + бизнес; курсы по менеджменту в биотех, патентоведению, коммерциализации продуктов
СПбПУ (Санкт-Петербург) [8]	Магистерская программа «Биоэкономика» (27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций)	Подготовка специалистов с экономическими, технологическими и управленческими компетенциями; фокус на инновационном менеджменте
ТюмГУ (Тюмень) [20]	Магистерская программа «Устойчивая	Программа реализуется при сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова, что объединяет естественно-

	биоэкономика» (27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций)	научные и экономические компетенции двух ведущих вузов. Широкое использование проектного метода, возможность работать в передовых лабораториях, на Пилотном карбоновом полигоне ТюмГУ и в ведущих научно-исследовательских институтах-партнерах. Дисциплины включают биоэкономику, низкоуглеродную экономику, углеродное регулирование, управление проектами в биоэкономике и другие.
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва) [6]	1. Бакалавриат «Биоэкономика пищевых систем» 2. Бакалавриат «Биоэкономика (экономист-инженер)» 3. Программа ДПО «Введение в биоэкономику»	1. «Биоэкономика пищевых систем» – междисциплинарная программа, дающая знания в области экономики, биотехнологий, химии, биоинженерии и информатики для создания устойчивых производственных цепочек в пищевой промышленности. Инновационный подход заключается в изучении передовых биотехнологий, встроенных в рыночные механизмы. 2. «Биоэкономика (экономист-инженер)» – программа нацелена на подготовку бакалавров, обладающих знаниями для эффективного решения профессиональных задач в условиях реализации национального проекта «Биоэкономика». Это сетевая программа с РОСБИОТЕХ; сочетающая экономические и биотехнологические дисциплины. 3. «Введение в биоэкономику» – программа дополнительного образования, разработанная для широкого круга слушателей.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) (Москва) [17]	Специализация «Менеджмент биотехнологий» в рамках магистерской программы «Инновационный менеджмент» на Экономическом факультете	Первая в МГУ межфакультетская магистерская специализация, реализуемая совместно экономическим и биологическим факультетами. Подготовка менеджеров и исследователей в сфере биотехнологий для работы в бизнесе, научно-исследовательских центрах и госструктурах, а также предпринимателей. В рамках программы действует Центр биоэкономики и эко-инноваций, который объединяет научную, образовательную и экспертную деятельность по направлениям биоэкономики, «зеленой» экономики и устойчивого развития
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) (Владивосток) [17]	1. Бакалавриат «Технологии искусственного интеллекта в биоэкономике» 2. Магистратура «Биоэкономика и	1. «Технологии ИИ в биоэкономике» – уникальная программа на стыке IT и биотехнологий, направленная на подготовку специалистов для задач продовольственного суверенитета с применением машинного обучения и анализа больших данных. 2. «Биоэкономика и продовольственная

	продовольственная безопасность» 3. Профпереподготовка «Лидеры развития биоэкономики»	безопасность» – подготовка специалистов по обеспечению организационно-управленческих решений в сфере использования биоресурсов. 3. «Лидеры развития биоэкономики» – программа профессиональной переподготовки с международным модулем, фокусирующаяся на масштабировании и инвестировании в высокотехнологичные проекты в сфере биоэкономики
МФТИ (Долгопрудный) [17]	Бакалавриат «Биотехнология»	Междисциплинарная подготовка: физика, математика, биология, биоинформатика; тесное взаимодействие с предприятиями
Университет ИТМО (Санкт-Петербург) [17]	Бакалавриат «Экотехнологии и устойчивое развитие» (20.03.01 Техносферная безопасность)	Подготовка специалистов по обращению с органическими отходами, биопереработке вторичного сырья
НИТУ МИФИ (Москва) [17]	Бакалавриат «Инженерная биология» (19.03.01 Биотехнология)	Включение дисциплин по карбоновому следу, резистентности микроорганизмов, переработке отходов

В ходе анализа были также идентифицированы следующие образовательные проекты:

- Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) реализует бакалаврские программы, такие как «Биоэкономика и природоподобные технологии» и «Биоэкономика: геномные технологии и биоинформатика»;
- филиал РОСБИОТЕХ в Пущино (ПущГЕНИ) готовит бакалавров по направлению «Экономика» с профилем «Биоэкономика»;
- Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) имеет профиль бакалавриата «Биоэкономика»;
- Алтайский государственный университет (АлтГУ) предлагает магистерскую программу «Биотехнологии и биоэкономика»;
- Красноярский государственный аграрный университет (Красноярский ГАУ) готовит бакалавров по направлению «Биоэкономика технологических процессов в АПК»;
- Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) разрабатывает образовательную программу «Биоэкономика».

Являясь сотрудниками Белгородского государственного исследовательского университета (НИУ «БелГУ»), проведем обзор данного ВУЗа в развитии биоэкономики. Отдельных программ по биоэкономике в НИУ «БелГУ» пока нет. Среди образовательных направлений и профилей, реализуемых в НИУ «БелГУ» можно выделить:

- 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, бакалавриат (реализует Институт инженерных и цифровых технологий);

– магистерская программа «Биоинженерия и робототехника в медицине, экологии и сельском хозяйстве» (реализует Институт инженерных и цифровых технологий);

– 19.03.00 Промышленная экология и биотехнологии (19.03.01 Биотехнология), бакалавриат (реализует Институт фармации, химии и биологии);

– магистерские программы «Практическая биотехнология»; «Системная биотехнология и микробиология» (реализует Институт фармации, химии и биологии).

Несмотря на развитие образовательных программ и проектов в системе высшего российского образования, эксперты отмечают ряд системных проблем:

1) учебные планы не всегда учитывают динамику рынка и специфику отрасли;

2) дефицит практики и недостаточная материально-техническая база вузов, которая может ограничивать возможности работы на современном оборудовании;

3) разрыв между наукой и бизнесом, что находит отражение в неэффективном взаимодействии с реальным сектором экономики и непосредственно в коммуникациях с индустриальными партнерами.

Для решения выделенных проблем в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» создаётся «Кадровый центр», который будет координировать взаимодействие вузов и предприятий, формировать программы опережающего обучения и обеспечивать стажировки студентов на реальных производствах. Реализация национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» и создание «Кадрового центра» создают институциональные условия для подготовки специалистов и решают следующие важные образовательные задачи:

– актуализация образовательных стандартов с учётом динамики биотех-рынка;

– развитие материально-технической базы вузов и расширение практики на реальных производствах;

– формирование гибких траекторий обучения, позволяющих сочетать фундаментальную подготовку с прикладными навыками.

Таким образом, биоэкономика представляет собой стратегически важное направление развития российской экономики, требующее подготовки нового поколения междисциплинарных специалистов. Анализ образовательных программ ведущих вузов РФ показывает наличие базовых компетенций, однако для полного соответствия требованиям отрасли необходима дальнейшая интеграция науки, образования и бизнеса.

Инвестиции в образование в сфере биоэкономики – это инвестиции в технологический суверенитет, экономическую безопасность и устойчивое будущее Российской Федерации.

List of used literature

1. Биоэкономика (экономист-инженер): программа бакалавриата // РЭУ им. Г.В. Плеханова: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.rea.ru/~ed-program/867b4f570144f8bf81317fe543004830> (дата обращения: 20.04.2026).
2. Биоэкономика в России: дайджест ключевых событий 2024/2025 / сост. Е. С. Титова, А. А. Титов, М. А. Положишникова. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2025. – 168 с. [Электронное издание].

3. Биоэкономика как основа нового технологического уклада // Росконгресс: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://roscongress.ru/materials/bioekonomika-kak-osnova-novogo-tekhnologicheskogo-uklada/> (дата обращения: 20.04.2026).
4. Биоэкономика пищевых систем// РЭУ им. Г.В. Плеханова: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.rea.ru/~ed-program/731?b=W3sibGFiZWwiOiJcdTA0MwVcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0MzdcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0NGJcdTA0MzUgXHUwNDNmXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDMzXHUwNDQwXHUwNDMwXHUwNDNjXHUwNDNjXHUwNDRiIiwidXJsIjoiXC9wcm9maWxlcjY9XQ%3D%3D&ysclid=mel4a16ran992804363>
5. Биоэкономика. Трансформация глобальной экономической системы и опора национальной безопасности // ИИМР: Институт Изучения Мировых Рынков, 2023 - 2026. [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://worldmarketstudies.ru/article/bioekonomika-transformacia-globalnoj-ekonomiceskoj-sistemy-i-opora-nacionalnoj-bezopasnosti/>
6. Биоэкономика: направления развития в Российской Федерации // РЭУ им. Г.В. Плеханова: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.rea.ru/science/bioekonomika> (дата обращения: 20.04.2026).
7. Биоэкономика: основные направления формирования и развития [Электронный ресурс]// Energy Polis: [научно-популярный журнал]. – 2013. – № 18. URL: <https://energy-polis.ru/2013/1890-bioekonomika-osnovnye-napravleniya-formirovaniya.html> (дата обращения: 20.04.2026).
8. Биоэкономика: программа магистратуры // Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: [сайт]. [Электронный ресурс].2026. URL: https://gifu.spbstu.ru/education_program_magistr/ (дата обращения: 20.04.2026).
9. Бояров А. Биоэкономика в России: сегодня и завтра / А. Бояров, А. Осмакова, В. Попов В. // Н Биотехнолог. 2021. 25 января; 60: 36–43. [Электронный ресурс]. 2026. URL: doi: 10.1016/j.nbt.2020.08.003. (дата обращения: 20.04.2026)
10. В ВШЭ начинают готовить магистров биоэкономики // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.hse.ru/news/edu/471332144.html> (дата обращения: 20.04.2026).
11. Инженеры и биотехнологи: какие кадры нужны биоэкономике // НИУ ВШЭ: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.hse.ru/news/development/1128156110.html> (дата обращения: 20.04.2026).
12. Магистерская программа «Биоэкономика»: паспорт программы // НИУ ВШЭ: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.hse.ru/ma/bioeconomics/passport> (дата обращения: 20.04.2026).
13. Путин: биоэкономика станет одним из ключевых факторов технологического суверенитета России // Anadolu Agency: информационное агентство [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.aa.com.tr/ru/мир/путин-биоэкономика-станет-одним-из-ключевых-факторов-технологического-суверенитета-россии/3840146> (дата обращения: 20.04.2026).
14. России потребуется 22 000 специалистов в сфере биоэкономики // Ведомости: [электронное издание]. – 2026. – 13 марта. [Электронный ресурс]. URL:

- <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/03/13/1182532-rossii-potrebuetsya-22-000-spetsialistov-v-sfere-bioekonomiki> (дата обращения: 20.04.2026).
15. Россия планирует достичь технологического суверенитета в биоэкономике // *Monocle*: [электронное издание]. – 2025. – 31 декабря. [Электронный ресурс]. URL: <https://monocle.ru/2025/12/31/rossiya-planiruyet-dostich-tehnologicheskogo-suvereniteta-v-bioekonomike/> (дата обращения: 20.04.2026).
 16. Рыночная биоэкономика: в России запускают новый нацпроект // *Известия*: [электронное издание]. – 2026. – 25 февраля. [Электронный ресурс]. URL: <https://iz.ru/2048953/alena-nefedova-andrei-korshunov/rynochnaya-bioehkonomika-v-rossii-zapuskayut-novuj-nasproekt> (дата обращения: 20.04.2026).
 17. Специалист будущего: профессии биоэкономики // *Future Forum*: [аналитический портал]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://future-forum.tech/analytics/spetsialist-budushchego-professii-bioekonomiki/> (дата обращения: 20.04.2026).
 18. Титова Е.С. Компетентностный подход как способ гармонизации системы образования и рынка труда в биоэкономике / Е.С. Титова // *Экономика труда*. – 2025. – Т. 12, № 9. – С. 112-128.
 19. Титова, Е. С. Биоэкономика – один из путей к устойчивому развитию регионов России / Е. С. Титова, С. С. Шишкин, Д. А. Штырно // *Федерализм*. – 2023. – Т. 28, № 1(109). – С. 56-79. – DOI 10.21686/2073-1051-2023-1-56-79
 20. Устойчивая биоэкономика: программа магистратуры // Тюменский государственный университет: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.utmn.ru/advanced-masters/ustoychivaya-bioekonomika/> (дата обращения: 20.04.2026).
 21. Утвержден нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» // ТАСС: [информационное агентство]. – 2025. – 31 декабря. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/26062805> (дата обращения: 20.04.2026).
 22. Что такое биоэкономика? // ВЦИОМ: [сайт]. [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://wciom.ru/expertise/chto-takoe-bioehkonomika> (дата обращения: 20.04.2026).
 23. D'Amato, D. (2017). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues / D'Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., Lahtinen, K., Korhonen, J., ... & Pietrzykowski, E. // *Journal of Cleaner Production*, 168, 716-734. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>
 24. Golembiewski, G. (2020). An analysis of master study programmers in bioeconomy / Golembiewski, G., Kirkwood, A., & Sandhu, H. // *Research in Technology and Education*, 2(1), 62-72. <https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0062>
 25. Lewandowski, I. (Ed.). (2018). *Bioeconomy: Advancing the transition to a sustainable, biobased economy*. University of Hohenheim. (2-е изд. 2025).